

ӘОЖ 559.95

ҚАЗІРГІ КИІМ ДИЗАЙНЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

АСЫЛАНБЕК АРУЖАН

магистрант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

БОЛЫСБАЕВ ДАУЛЕТХАН СЕЙТМАХАНОВИЧ

ф.ғ.к., профессор, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

АҒАДІЛОВА ЖАНАР МҰРАТҚЫЗЫ

магистр, аға оқытушы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті,
Шымкент, Қазақстан

Түйін: Мақалада қазіргі сән индустриясындағы қазақтың ұлттық киім элементтерінің қолданылу ерекшеліктері қарастырылады. Ұлттық ою-өрнектердің, дәстүрлі киім үлгілерінің және сәндік безендіру тәсілдерінің заманауи киім дизайнына ықпалы талданады. Сонымен қатар ұлттық мәдени мұраны сақтау мен оны жастар арасында насихаттаудағы ұлттық нақыштағы киімдердің рөлі айқындалады.

Кілттік сөздер: ұлттық киім, қазақ мәдениеті, ою-өрнек, сән индустриясы, этнодизайн, ұлттық құндылықтар.

Жаһандану жағдайында әр халықтың мәдени ерекшелігін сақтау мәселесі өзекті болып отыр. Ұлттық киім элементтері халықтың тарихи тәжірибесін, дүниетанымын және эстетикалық талғамын көрсететін мәдени мұраның маңызды бөлігі болып табылады. Қазақстанда соңғы жылдары ұлттық нақыштағы киімдерге деген қызығушылық артып, олардың заманауи сән кеңістігінде қолданылу аясы кеңейе түсті.

Қазіргі киім дизайнында ұлттық элементтер бірнеше бағытта қолданылады. Біріншіден, дәстүрлі ою-өрнектер көйлек, жейде, пальто және басқа да киім түрлерінің сәндік бөлігі ретінде пайдаланылады. Екіншіден, камзол, шапан және тақия сияқты ұлттық киім үлгілерінің пішіндік ерекшеліктері заманауи сән талаптарына бейімделіп қайта жасалуда. Үшіншіден, ұлттық зергерлік әшекейлер мен кесте элементтері киімнің эстетикалық құндылығын арттыру мақсатында енгізіледі.

Этнодизайн бағытының дамуы ұлттық мәдениеттің жаңғыруына ықпал етуде. Заманауи дизайнерлер ұлттық мұраны сақтай отырып, оны әлемдік сән үрдістерімен үйлестіруге ұмтылуда. Нәтижесінде ұлттық элементтер тек мерекелік киімдерде ғана емес, күнделікті тұрмыстық киімдерде де кеңінен қолданыла бастады.

Қазақ халқының дәстүрлі киімі – ұлттың дүниетанымы мен эстетикалық талғамының, табиғатпен үйлесімде өмір сүрген тұрмыс-салты мен әлеуметтік құрылымының көрінісі. Киім – қазақ үшін тек қорғаныш құралы ғана емес, сонымен қатар рухани-мәдени кодтың, тарихи жадының айғағы. Әсіресе, киімдегі ұлттық элементтер – шеберлік пен шежірені, өнер мен өрнекті тоғыстырған көркем мұра.

Қазақтың ұлттық киімдері көбіне табиғи материалдардан тігілген. Мәселен, қой жүні, ешкі түбіті, түйе жүнінен басталған маталар, былғары мен терілер, жібек пен барқыт, қамқа мен атлас секілді маталар сәндік киімдерге пайдаланылған. Осылардың өзі халықтың табиғатпен тығыз қарым-қатынаста өмір сүріп, мал шаруашылығын тұрмыстың өзегіне айналдырғанын аңғартады.

Киім тігушілер мен зергерлер – ұлттық өнердің шебері ғана емес, сол дәуірдің мәдениет сақтаушысы болған. Әр тігіс пен өрнектің, әр әшекейдің өз тарихы, өз айтары бар.

Қазақтың ұлттық киімдерінде қолданылатын ою-өрнектер ерекше орын алады. Олар киімді әсемдеумен қатар, символдық мәнге ие. Мысалы:

«Қошқар мүйіз» – байлық пен молшылықтың, ұрпақ жалғастығының нышаны. Бұл бейне жай ғана сәндік ою емес, ол ежелгі түркілер мен скифтердің дүниетанымынан келе жатқан байлық пен тектіліктің белгісі. Оны шапан, камзол, белдік, бас киім, аяқ киімдерге өрнек ретінде кестелеп салған. Мұндай оюлы киім киген адам – дәулетті, абыройлы, текті тұқымнан дегенді білдірген;

«Түйе табан», «құс қанаты», «өркеш» – табиғатпен үндестікті, көшпелі өмірдің элементтерін бейнелейді;

«Ши өрнек», «тұмарша», «омыртқа» сияқты өрнектер тылсым қорғаушы күш ретінде танылып, тіпті бәле-жаладан сақтайтын тұмар рөлін атқарған.

Әйелдер киімінде көбінесе нәзіктік пен әсемдікке ерекше мән берілген. Олар жібек, қамқа, барқыт секілді маталардан тігілетін көйлек, кимешек, сәукеле, желет, кеудеше, камзол сияқты киімдермен толықтырылып, алтын-күміспен әшекейленетін. Әсіресе, сәукеле – қыз баланың ұзату салтындағы ең салтанатты киімі. Оның төбесіне үкі тағылып, самай тұсына күміс салпыншақтар мен маржан моншақтар ілінеді. Сәукеле – келін түсіргенде киілетін дәстүрлі бас киім. Оның кейбір түрі 1000 қойдың құнына тең болған деген дерек бар. Сәукелені жасауға жібек, қамқа, алтын жіп, асыл тастар, маржан, күміс әшекейлер, үкілер қолданылған. Бұл тек сән емес, келіннің әлеуметтік мәртебесін көрсететін нышан. Бұл элементтердің әрқайсысы – әйел адамның әлеуметтік мәртебесі мен эстетикалық талғамының көрінісі ретінде есептелетінін тарихтан білеміз.

Киімде адамның жасы мен әлеуметтік орны көрініс тапқан. Қыз баланың көйлегі мен келіншектің, ененің көйлегі бірдей болмайтын. Мысалы:

- Қыздар – ашық түсті, жеңіл маталы, шолпы тағылған көйлек киген;
- Келіншектер – жабық, сәнді, басына кимешек таққан;
- Қарт аналар – ақ кимешек, салмақты түсті камзол киген.

Ер адамдар киімінде салтанат пен қарапайымдылық қатар жүреді. Шапан, камзол, ішік, кепеш, тымақ, бөрік сияқты киім түрлері ер адамның жасына, әлеуметтік мәртебесіне және өңірлік ерекшелігіне қарай түрленіп отырады.

Шапан көбіне сыйлы қонаққа тарту етілетін, елге белгілі тұлғаларға сый ретінде берілетін аса құрметті киім саналған. Белбеу – ер адамның қуатын, батырлығын білдіретін элемент. Белді буу – ер-азаматтың жауапкершілік алғанының символы.

Аймақтық және рулық ерекшеліктер де қазақтың ұлттық киімдерінде көрініс тапқан. Әсіресе киімдегі нақыштарға қарап қай өңірдің киімі екенін анық аңғаруға болады.

Ұлттық киім үлгілері аймақтық ерекшеліктерге де байланысты өзгеріп отырған. Мысалы, оңтүстік өңірлерде жібек пен барқыт көбірек пайдаланылса, солтүстікте аң терісі мен жүн киімдері басым болған. Шығыс Қазақстандағы кимешек пішімі мен оюы Батыс өңірінен өзгеше. Мұндай өзгешеліктер қазақ руларының эстетикалық талғамы мен өмір сүру ортасына бейімделуінен туындаған.

Ағылшын суретші-саяхатшысы Томас Уитлам Аткинсон 1847–1852 жылдары Орталық Азияны аралап, қазақ даласындағы өмірді суреттер мен күнделік жазбаларында бейнелеген. Ол қазақ әйелдерінің камзол, көйлек, әшекейлі бас киімдеріне қызыға қарап: «Қазақ әйелдері – шебер дизайнерлер. Олардың киіміндегі әрбір өрнек мағынаға толы, ал киімнің өзі – өмір салтының көрінісі», - деп ерекше бағасын берген.

Қазақтың киім үлгілері – бүгінде бірнеше еуропалық музейлердің этнографиялық коллекцияларында сақтаулы тұр(мысалы, Париждегі Мусе де л’Ом, Лондондағы Виктория және Альберт музейі). Бұл жерде қазақ шапаны, камзолы, сәукелесі мен зергерлік бұйымдары дәстүр мен шеберліктің айғағы ретінде таныстырылады.

Шетелдік зерттеушілердің еңбектерінде қазақ киімі — жай ғана тұрмыстық киім емес, мәдени код, рухани дүние, символдар жүйесі ретінде бейнеленеді. Олар ұлттық киім арқылы

қазақ халқының эстетикалық ойлауын, әлеуметтік құрылымын, өмір салтын жоғары бағалай отырып көрсеткен.

Ұлттық киімнің қазіргі рөлі өте жақсы дамып келеді деп айтуға толық негіз бар. Қазақтың дәстүрлі киімі бүгінде музей жәдігері немесе этнографиялық мұра ғана емес, сән әлемінде қайта жаңғырып келе жатқан ұлттық брендке айналууда. Жас дизайнерлер дәстүрлі элементтерді заманауи стильге лайықтап, киім үлгілеріне енгізіп жүр. Бұл – ұлттық таным мен тарихи жадының үзілмей, жаңа буынмен жалғасып келе жатқанының белгісі.

Дәстүрлі қазақ киіміндегі ұлттық элементтер – бұл халықтың ішкі мәдени коды, дүниетанымы, әлеуметтік болмысы мен көркемдік талғамының шынайы бейнесі. Олар ғасырлар қойнауынан жеткен үн, халықтың тарихи зердесін сақтап тұрған бейнелі шежіре.

Қазіргі киім дизайнындағы қазақтың ұлттық элементтері ұлттық мәдениетті сақтаудың маңызды тетіктерінің бірі болып табылады. Ұлттық ою-өрнектер мен дәстүрлі киім үлгілерін заманауи сәнмен үйлестіру мәдени мұраны жаңғыртып қана қоймай, оның қоғамдағы маңызын арттыруға мүмкіндік береді. Сондықтан ұлттық элементтерді қазіргі киім өндірісінде кеңінен қолдану мәдени сабақтастықты қамтамасыз етудің маңызды бағыты болып саналады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Арғынбаев Х. Қазақ халқының қолөнері. – Алматы: Қазақстан, 1987.
2. Принципы проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма / И.С. Ким, С.Б. Байжанова, Г.С. Кенжибаева [и др.] // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. — 2020. — № 3(387). — С. 89–92. — EDN VBBPJR.
3. Володева, Н.А. Семантика и символика комплекса казахской национальной одежды / Н.А. Володева // Известия НАН РК. Серия общественных наук. — 2009. — № 6. — С. 136–143. — URL: <http://imebrk.kz/magazines/journal/show/175>.
4. Қазақстан тарихы және этнографиясы бойынша ғылыми зерттеулер жинағы. – Алматы, 2018.